

L'AUTONOMIE DE L'ÉTUDIANT À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE : STRATÉGIES DE RÉGULATION DE L'ATTENTION EN COURS MAGISTRAL À L'UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI (UAC)*

Médéhouègnon Bernardin DOSSA¹

DOI: 10.5281/zenodo.21058567

Résumé

À travers une enquête menée au cœur des amphithéâtres de l'Université d'Abomey-Calavi, cette recherche explore la manière dont les étudiants tentent de discipliner leur attention face au flux numérique constant. Nous avons à cet effet opté pour une démarche qualitative afin de saisir le sens que 24 étudiants, inscrits en licence et en master, donnent à leurs pratiques quotidiennes. Les données issues d'une immersion fondée sur l'observation directe et d'échanges approfondis lors d'entretiens semi-directifs permettent de mettre en évidence les ajustements opérés par ces étudiants pendant les cours magistraux.

Les résultats montrent une ambivalence marquée des usages numériques. Les smartphones et ordinateurs servent à la fois de supports d'apprentissage et de sources fréquentes de distraction pendant les cours. Cette coexistence fragmente l'attention et surcharge leur mémoire de travail. Trois profils de régulation attentionnelle : stable, intermittente et absente sont mis en évidence. Les étudiants les plus performants mobilisent des stratégies actives d'autorégulation, telles que la désactivation des notifications, la planification temporelle de l'usage du téléphone et le recentrage conscient sur le cours. À l'inverse, une faible régulation entraîne dispersion, fatigue cognitive et engagement académique superficiel.

L'étude souligne ainsi que l'autonomie universitaire dépend moins de l'accès au numérique que de la capacité à réguler son attention. Elle conclut à la nécessité de repenser le modèle magistral traditionnel en intégrant une pédagogie de la régulation attentionnelle adaptée aux environnements d'apprentissage hybrides.

Mots-clés : Autonomie, Attention, Numérique, Autorégulation, Cours magistral.

*This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Authors retain the copyright of this article.

¹Associate Professor PhD, Department of Psychology, University of Abomey-Calavi, Bénin, e-mail address: bdossa@live.fr, ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0006-0835-6417>

STUDENT AUTONOMY IN THE DIGITAL AGE: ATTENTION REGULATION STRATEGIES DURING LECTURES AT THE UNIVERSITY OF ABOMEY-CALAVI (UAC)

Abstract

Through an inquiry conducted within the lecture halls of the University of Abomey-Calavi, this study explores how students attempt to regulate their attention in the face of a constant digital flow. To this end, a qualitative approach was adopted to capture the meanings that 24 undergraduate and graduate students attribute to their everyday practices. The data drawn from an immersive methodology combining direct observation and in-depth semi-structured interviews highlight the real-time adjustments these students make during formal lectures.

The findings reveal a marked ambivalence in digital use: smartphones and laptops function simultaneously as learning tools and frequent sources of distraction. This coexistence fragments attention and overloads working memory. Three distinct profiles of attentional regulation emerged: stable, intermittent, and absent. High-performing students employ active self-regulation strategies, such as disabling notifications, scheduling phone use, and consciously refocusing on the lecture. Conversely, weak regulation leads to attentional dispersion, cognitive fatigue, and superficial academic engagement.

The study therefore emphasizes that academic autonomy depends less on access to digital technologies than on the capacity for attentional self-regulation. It concludes by underscoring the need to rethink the traditional lecture model through the integration of a pedagogy of attentional regulation adapted to hybrid learning environments.

Key words : *Autonomy, Attention, Digital, Self-regulation, Lecture.*

1. Introduction

Le cours magistral demeure la modalité de transmission dominante à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC). Sa structure, centrée sur un flux descendant de l'expert vers l'étudiant, exige une écoute active et un traitement cognitif soutenu (Clanet, 2001, p. 328). Cette configuration mobilise intensément la mémoire de travail et la concentration sur des durées prolongées. Si cette considération de transmission des savoirs a peu évolué dans la pratique, les transformations contemporaines des habitudes de vie, surtout avec le développement du numérique, modifient profondément les conditions d'apprentissage en milieu universitaire. L'usage croissant des smartphones et des ordinateurs reconfigure l'amphithéâtre en un environnement cognitif complexe où le multitâche et la distraction numérique deviennent fréquents (Pérez-Juárez et al., 2024, pp. 3-5), impactant l'engagement et la performance des apprenants (Martin et al., 2025, p. 3423).

En Afrique, la généralisation du smartphone place cette problématique au cœur des préoccupations. Des données issues du contexte nigérian soulignent que cet usage du numérique fragilise prioritairement les apprentissages en sciences et technologies (Awofala et al., 2020, p. 44). Dans les universités africaines,

l'intensification des usages numériques précède souvent l'adaptation des stratégies d'encadrement attentionnel. Le mobile devient alors un outil ambivalent selon Martin-Juchat, Dumas et Pierre, (2015, p. 28). Lefort (2023, p. 153) parle d'un *pharmakon*, un concept de Bernard Stiegler qui définit toute technique comme un objet intrinsèquement double pour analyser l'ambivalence du numérique en pédagogie universitaire ; relevant l'agissement du numérique comme un remède à l'isolement et un poison pour la concentration.

Le contexte béninois, et particulièrement celui de l'UAC, présente un déficit de recherches sur le vécu des apprenants. Malgré les transformations structurelles impulsées par le Ministère du Numérique et de la Digitalisation, l'expérience subjective des étudiants demeure peu explorée. La manière dont ils négocient quotidiennement les arbitrages entre utilité numérique, sollicitations distractives et persévérance académique constitue ainsi un champ d'études essentiel.

2. Cadre théorique

Les recherches sur l'apprentissage autorégulé soulignent que la réussite académique dépend d'un *monitoring* actif. L'apprenant doit réguler ses pensées, sentiments et actions (Zimmerman, 2002, p. 65) pour inhiber les distractions et orienter intentionnellement ses conduites (Ryan & Deci, 2000, pp. 68-69). Les étudiants performants mobilisent ainsi des stratégies conscientes : inhibition des distracteurs, gestion temporelle du numérique et structuration de la prise de notes (Duckworth & Seligman, 2005, pp. 392-394). En contexte hybride, cette autorégulation devient la condition essentielle de la réussite (Lobos et al., 2024, p. 2).

Théoriquement, ce travail mobilise trois cadres complémentaires :

- la théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988, pp. 261-262) : la mémoire de travail sature face au multitâche. Le traitement simultané du cours et des notifications génère des charges extrinsèques limitant l'assimilation du contenu. Cette conception a été adaptée aux distractions numériques spécifiques par Skulmowski et Xu (2022, pp. 175-180) ;
- l'externalisation cognitive (Benaïcha, 2021, p. 15) : le numérique modifie les mécanismes de mémorisation, privilégiant souvent une consultation instrumentale au détriment d'un traitement profond des savoirs ;
- le contrôle exécutif et le Self-Regulated Learning (Zimmerman, 2002, p. 67 ; Pintrich, 2004, pp. 387-389) : ces concepts expliquent la capacité à rester focalisé sur un objectif. La numérisation transforme l'enseignement en plaçant l'apprenant au cœur du processus pour en faire un acteur autonome, soutenu par un enseignant qui agit désormais comme facilitateur (Bensalem, 2024, p. 188).

3. Hybridation de l'espace pédagogique et problématique de l'adaptation des étudiants

Dans l'espace hybride du cours magistral, l'étudiant fait face à une double sollicitation : le discours de l'enseignant et les flux numériques personnels à savoir : les notifications, les recherches et l'accès aux réseaux. Cette coexistence fragmente l'attention, ressource limitée et vulnérable aux interférences (Flanigan et al., 2025,

pp. 1-3 ; Martin et al., 2025, p. 3439). La multiplication des stimuli sature la charge cognitive, nuit à l'encodage et à la mémorisation (Pérez-Juárez et al., 2024, pp. 3-5).

Si le numérique facilite l'accès aux savoirs, il favorise aussi une externalisation cognitive (Benaïcha, 2021, p. 14) et des distractions constantes (Kokoç, 2021, p. 496). L'enjeu central réside donc dans les stratégies de régulation mobilisées par l'apprenant au sein de cet écosystème exigeant (Urbina, Villatoro, Salinas, 2021, pp. 1-2 ; Stalmach et al., 2023, pp. 3-9).

Cette recherche vise à comprendre comment les étudiants construisent-ils des mécanismes d'autorégulation attentionnelle dans un environnement pédagogique numériquement saturé ? De façon spécifique, il s'agit d'explorer les usages numériques des étudiants en cours magistral ; de décrire et d'interpréter les stratégies de régulation de l'attention mises en œuvre et d'analyser la manière dont ces stratégies influencent leur expérience attentionnelle et leur engagement académique.

4. Méthodologie

Cette recherche adopte une démarche qualitative permettant d'accéder aux expériences vécues, aux logiques d'action et aux significations que les étudiants attribuent à leurs usages numériques.

4.1. Nature et approche de l'étude

Cette recherche adopte une approche qualitative interprétative pour explorer en profondeur les mécanismes subjectifs de gestion de l'attention. Ce choix permet d'analyser les représentations des étudiants, leurs processus décisionnels face aux distractions et les stratégies de régulation mobilisées. Elle privilégie ainsi une compréhension située du phénomène, conformément aux approches contemporaines (Creswell & Poth, 2018, pp. 4, 8).

4.2. Critères de choix et effectif des participants

L'échantillon comprend 24 étudiants en licence et master à l'Université d'Abomey-Calavi, issus de diverses filières (sciences humaines, éducation, économie, gestion et techniques). Le recrutement a reposé sur un échantillonnage raisonné par variation maximale (genre, niveau, pratiques numériques), la taille étant dictée par la saturation des données (Braun & Clarke, 2022, pp. 50-60). Ce seuil a été atteint au vingtième entretien, puis confirmé par quatre entretiens supplémentaires pour garantir la robustesse des résultats.

Les participants ont été sélectionnés selon des critères précis : être inscrit en présentiel, suivre régulièrement les cours magistraux, utiliser un outil numérique personnel et avoir consenti à l'étude. À l'inverse, les étudiants en formation à distance, les absents chroniques ou ceux refusant l'observation en situation de cours ont été exclus.

4.3. Techniques et procédure de collecte des données

Deux techniques complémentaires ont été mobilisées pour assurer la validité des données : l'entretien semi-directif et l'observation en amphithéâtre. Les entretiens (30 à 45 minutes), adaptés à l'étude des stratégies cognitives et numériques, ont exploré quatre axes : les usages en cours, les déclencheurs de distraction, les stratégies de régulation de l'attention et l'expérience de l'engagement académique (Martin et al.,

2025, p. 3439). Parallèlement, huit séances d'observation de 90 à 120 minutes ont été menées dans divers domaines disciplinaires à l'UAC. Elles ont permis de confronter les discours aux pratiques réelles (fréquence d'usage du smartphone, prise de notes, signes de recentrage) tout en limitant les biais déclaratifs.

La collecte s'est déroulée de novembre 2025 à février 2026 en trois phases :

- Immersion (novembre 2025) : ancrage institutionnel, recrutement et observations passives pour familiariser les participants.
- Collecte intensive (janvier 2026) : réalisation du cœur des entretiens et des observations participantes sur la régulation attentionnelle.
- Saturation (février 2026) : finalisation du recueil avant les évaluations. La saturation a été atteinte lorsque les nouveaux entretiens n'apportaient plus d'éléments inédits, permettant d'engager l'analyse thématique.

4.4. Dispositif et posture du chercheur

Adoptant une posture compréhensive et réflexive, le chercheur s'est positionné comme interprète des expériences étudiantes (Braun & Clarke, 2022, p. 8). Cette approche a nécessité une écoute active, exempte de cadre préalable, et une vigilance constante face aux biais d'interprétation. En parallèle, un journal de bord réflexif a permis de documenter systématiquement la collecte, les impressions cliniques et les ajustements méthodologiques.

4.5. Procédure et méthode d'analyse des données

La collecte s'est déroulée en deux étapes : des observations en amphithéâtre suivies d'entretiens semi-directifs enregistrés et retranscrits. Les données ont fait l'objet d'une analyse thématique inductive. Elle a suivi cinq phases : lecture approfondie, codage initial ligne par ligne, catégorisation, élaboration de thèmes et interprétation. Cette démarche ouverte a permis de regrouper les unités de sens selon leur proximité sémantique et leur fréquence. Cette procédure a ainsi révélé les logiques sous-jacentes aux pratiques étudiantes, permettant de construire une typologie des stratégies de régulation de l'attention.

5. Résultats

Trois axes principaux structurent la présentation des résultats : les usages numériques, les stratégies de régulation de l'attention et leurs effets sur l'engagement académique. Le tableau suivant présente une vue synthétique sur les sujets enquêtés.

Tableau 1. Données sociodémographiques/Type d'appareil/Fréquence d'utilisation

Variables	Modalités	Effectifs
Sexe	Masculin	14
	Féminin	10
Âge	18 - 20 ans	6
	21 - 23 ans	10
	24 - 26 ans	5
	27 ans et plus	3
Niveau d'étude	Licence 1 (L1)	5

	Licence 2 (L2)	4
	Licence 3 (L3)	5
	Master 1 (M1)	6
	Master 2 (M2)	4
Filière	Sciences humaines et sociales	7
	Sciences de l'éducation	5
	Sciences économiques	6
	Sciences et techniques	6
Fréquence d'usage numérique en cours	Faible	4
	Modérée	9
	Élevée	11
Type principal d'appareil utilisé	Smartphone	16
	Ordinateur portable	6
	Tablette	2

Source : Dossa, 2026

L'échantillon est légèrement dominé en effectif par les étudiants de sexe masculin et une concentration dans la tranche d'âge 21-23 ans. L'usage du numérique apparaît fortement ancré, avec près de la moitié des participants déclarant un usage élevé en contexte de cours magistral. Le smartphone constitue l'outil dominant, confirmant les tendances observées dans les environnements universitaires africains.

5.1. Ambivalence des usages numériques en cours magistral

L'analyse des données révèle une profonde ambivalence dans les usages numériques en cours magistral. Les outils servent simultanément de supports d'apprentissage et de vecteurs d'activités parallèles. D'un côté, les usages académiques sont structurés (prise de notes, recherches complémentaires). Deux étudiants indiquent : « *quand le professeur explique, moi je complète directement mes notes avec des informations à l'aide de Google pour mieux comprendre certains concepts* » ; « *je prends mes notes sur mon téléphone, c'est plus rapide et je peux les organiser après* » (M1 et L3).

Cependant, ces pratiques coexistent avec des activités non académiques fréquentes et souvent spontanées. Une étudiante en Licence 2 confie : « *même quand je suis concentrée, une notification arrive et je regarde sans réfléchir* », tandis qu'une autre en Licence 2 ajoute : « *parfois je suis sur WhatsApp pendant le cours, mais j'écoute en même temps* ». Cette simultanéité traduit une normalisation du multitâche, perçue comme ordinaire : « *c'est devenu une habitude, on suit le cours et on fait autre chose à côté* » (M2). Les enquêtés surestiment leur contrôle attentionnel : « *je peux revenir facilement dans le cours, même si je regarde mon téléphone* » (L3).

Pourtant, les observations en amphithéâtre montrent une fragmentation de l'attention et une perte de continuité. Certains étudiants admettent d'ailleurs a posteriori : « *après le cours, je me rends compte que j'ai raté des parties* »

importantes » (M1) ou encore : « *lorsqu'il m'arrive de manquer de forfait internet [...] je me sens quand même plus présent dans la salle* » (L3).

En somme, ces usages hybrides créent une tension entre intention d'apprendre et dérive attentionnelle. Cette porosité des frontières entre travail et distraction constitue le socle des stratégies de régulation différenciées développées par les étudiants.

5.2. Stratégies de régulation de l'attention : entre contrôle et dérive

L'analyse des discours révèle une hétérogénéité des stratégies de régulation de l'attention en cours magistral, oscillant entre contrôle intentionnel et dérive attentionnelle. Deux logiques structurent ces pratiques : l'une active et consciente, l'autre aléatoire et fluctuante.

Les stratégies actives reposent sur une volonté explicite de contrôle des distractions. Elles impliquent des mécanismes d'autorégulation cognitive comme la mise à distance physique ou la désactivation des notifications. Des étudiants indiquent : « *je mets mon téléphone en mode silencieux et je le garde dans mon sac pour ne pas être tenté* » (L3) ; « *quand je sens que je commence à me distraire, je me force à revenir sur le cours...* » (M1). D'autres planifient temporellement l'usage : « *je décide de ne pas toucher mon téléphone pendant une heure de cours, après je regarde rapidement* » (M2). Ces pratiques, associées à une conscience des risques de distraction, témoignent d'une capacité d'inhibition structurée.

À l'inverse, les stratégies fluctuantes traduisent une alternance non maîtrisée entre tâches académiques et numériques. Les étudiants, souvent dans une gestion réactive, peinent à stabiliser leur attention : « *je sais que ça me déconcentre, mais je me dis que ce n'est pas grave...* » (L2) ; « *je commence avec le cours, puis je vais sur mon téléphone sans vraiment m'en rendre compte* » (L1). Cette régulation fragile s'accompagne parfois d'une surestimation de leurs capacités : « *quand je réalise que j'ai trop perdu de temps, j'essaie simplement de me concentrer à nouveau...* » (L3) ; « *même si je fais plusieurs choses, je comprends quand même le cours* »

Trois profils de régulation attentionnelle peuvent être retenus. Le premier correspond à une régulation stable, caractérisée par des stratégies actives ; une forte capacité d'inhibition et une attention relativement continue. Les étudiants concernés adoptent une posture proactive et structurée face aux distractions qu'occasionnent leurs outils en cours. Le second profil renvoie à une régulation intermittente. À ce niveau, les étudiants alternent entre phases de concentration et phases de distraction. Ils disposent de certaines stratégies, mais les appliquent de manière irrégulière, tel cet étudiant en Master 2 qui déclare : « *il y a des moments où je suis concentré, et d'autres où je décroche complètement* » Enfin, le troisième profil correspond à une absence de régulation, marquée par une forte dépendance aux sollicitations numériques et une difficulté à maintenir l'attention sur le cours. Un primo inscrit confie : « *je n'arrive pas à rester sans regarder mon téléphone pendant tout le cours* ».

Ces résultats soulignent que la régulation attentionnelle n'est pas une compétence homogène, mais dépend des habitudes numériques et de la métacognition de chaque étudiant.

5.3. Expérience subjective de l'attention et de l'engagement

L'analyse révèle que la maîtrise du smartphone conditionne la qualité de l'expérience académique. Les étudiants disposant d'une forte régulation décrivent une attention stable et un engagement volontaire. L'un d'eux note : « *quand je reste concentré tout le long, je comprends vraiment ce que le professeur explique* » (M1). Pour ces profils, l'effort cognitif est une ressource maîtrisable : « *se concentrer demande un effort, mais après on voit la différence dans les résultats* » (M2).

À l'inverse, une régulation faible entraîne une dispersion subie et une fatigue cognitive. Un étudiant de Licence 2 confie : « *je suis là physiquement, mais mentalement je suis ailleurs* ». Cette fragmentation nuit à la rétention : « *à la fin du cours, j'ai l'impression d'avoir travaillé, mais en réalité je n'ai pas retenu grand-chose* » (M1). Ici, l'engagement reste superficiel et dépendant de pressions externes plutôt que d'une structure interne.

Parallèlement, l'autonomie est perçue comme une liberté individuelle : « *avec le téléphone, on est libre de faire ce qu'on veut pendant le cours* » (L1). Toutefois, cette liberté est rarement liée à une responsabilité cognitive. Une étudiante souligne : « *on a la liberté, mais on ne sait pas toujours bien l'utiliser pour travailler* » (L3).

Ainsi, l'autonomie s'avère ambivalente. Elle favorise l'apprentissage chez ceux possédant des stratégies efficaces, mais mène à la dérive attentionnelle pour les autres. La qualité de l'attention dépend donc essentiellement des compétences d'autorégulation de l'étudiant face au numérique.

6. Discussion

Cette section propose une mise en perspective des résultats obtenus à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) au regard des cadres théoriques de l'autorégulation et des recherches sur la cognition numérique. Il s'agit d'analyser comment l'environnement technologique redéfinit l'expérience d'apprentissage des étudiants béninois.

6.1. Le numérique comme environnement attentionnel instable

Interprétés via la *Cognitive Load Theory*, ces résultats indiquent que l'alternance entre discours magistral et sollicitations numériques surcharge la mémoire de travail, compromettant l'encodage et la compréhension (Sweller, 1988, pp. 261-273 ; Sweller, van Merriënboer, Paas, 2019, p. 286). À l'UAC, le numérique n'est plus un simple outil neutre, mais un agent de reconfiguration des conditions attentionnelles où l'enjeu majeur devient la gestion des interférences cognitives en amphithéâtre.

Le smartphone, central dans cette expérience, agit comme un puissant attracteur attentionnel (McCoy, 2016, pp. 2-3, 9-10) fragmentant la continuité cognitive. Ce phénomène mobilise le concept de *switching cost* (Chen & Yan, 2016, pp. 34-36) : chaque notification impose un coût de réorientation affectant la profondeur du traitement de l'information et la consolidation mnésique. Cette instabilité s'inscrit dans une culture de connectivité permanente où l'immédiateté sociale concurrence le temps long du cours. Cela génère une dispersion de l'attention entre plusieurs sources concurrentes (Flanigan & Babchuk, 2022, pp. 2-3) et révèle

une transformation de l'écologie attentionnelle (Kokoç, 2021, p. 495). Le numérique constitue désormais un système concurrentiel de mobilisation cognitive, soutenu par des architectures algorithmiques de captation.

Théoriquement, l'autonomie universitaire se redéfinit : elle consiste désormais à arbitrer entre la réalité physique de l'amphithéâtre et l'appel constant du virtuel. Ce défi est vital en sciences et technologies, où l'abstraction exige une immersion que le smartphone fragilise (Sui, Yen, Chang, 2024, pp. 2-3, 9), empêchant l'accès à un engagement cognitif optimal « état de *flow*² ». En définitive, le numérique redéfinit les conditions mêmes de la transmission des savoirs à l'université.

6.2. L'autonomie comme compétence de régulation

L'autonomie n'est pas un acquis préalable, mais un processus de développement lié au contrôle attentionnel et exécutif (inhibition, sélection, flexibilité). Les étudiants capables de différer l'usage du smartphone manifestent un contrôle exécutif élevé, ce qui corrobore la théorie de l'autodétermination. Si les bases de la motivation intrinsèque ont été posées par Deci et Ryan (1985, pp. 32-34), les méta-analyses récentes de Howard et ses collaborateurs (2021, p. 8) démontrent que ces mécanismes restent valides, mais sont complexifiés par l'usage des outils numériques. À l'UAC, cette autonomie dépasse la technique pour devenir une capacité d'orientation des ressources cognitives face aux sollicitations numériques.

Ce processus s'aligne sur l'apprentissage autorégulé de Zimmerman (2002, pp. 67-69), structuré en anticipation, exécution et autoréflexion et, plus largement, sur les recherches de Molenaar et ses collaborateurs (2023, p. 6) qui indiquent que cela fonctionne lorsque l'étudiant utilise des outils numériques intelligents. Notre étude confirme que les étudiants performants planifient et régulent leur attention ou leur concentration en temps réel, rejoignant les travaux de Pintrich (2004, pp. 389-391) sur le suivi actif des fonctions cognitives. Des comportements comme la désactivation des données mobiles illustrent ce contrôle visant à limiter l'interférence attentionnelle.

Toutefois, une hétérogénéité subsiste entre régulateurs efficaces et étudiants distraits, confirmant le rôle médiateur de l'autorégulation identifié par Kokoç (2021, pp. 496-500) : la qualité des stratégies prime sur la simple disponibilité technologique. Finalement, l'autonomie apparaît comme une compétence transversale où la réussite dépend de la capacité à organiser son environnement cognitif et à préserver son engagement intellectuel.

6.3. Limites du modèle magistral face aux usages réels

La réalité empirique révèle une divergence entre les fondements théoriques du cours en amphithéâtre et les comportements étudiants. Le paradigme du cours magistral, fondé sur une attention ininterrompue de plusieurs heures, se heurte au morcellement de la vigilance causé par les technologies mobiles. Cette structure traditionnelle n'apparaît

²État mental d'immersion totale, de concentration profonde et de motivation intrinsèque qu'une personne atteint lorsqu'elle est pleinement engagée dans une activité. Concept théorisé par Mihály Csikszentmihályi dans les années 1970, qu'il a décrit comme un état où l'individu est tellement absorbé par ce qu'il fait que rien d'autre ne semble compter.

plus en adéquation avec le fonctionnement cognitif actuel. Comme le soulignent Flanigan et Titsworth (2020, p. 495), ce modèle n'est plus en adéquation avec les habitudes de micro-interruption développées en environnement numérique, où les étudiants alternent ruineusement entre écoute et consultation d'outils.

Cette situation souligne les limites structurelles du modèle magistral face à la variabilité attentionnelle. Selon McCoy (2016, p. 14), la distraction peut constituer une réponse adaptative à la fluctuation de la charge cognitive plutôt qu'un désengagement volontaire. À l'UAC, l'anonymat des grands effectifs accentue ces déconnexions, favorisant le recours aux interfaces numériques comme mécanisme compensatoire. Ce modèle de transmission verticale (Houssaye, 2014, p. 55 ; Lafleur, 2024, pp. 4-7) peine à maintenir l'engagement face aux gratifications immédiates du numérique.

Les résultats suggèrent une obsolescence fonctionnelle du modèle magistral inchangé. Suivant Kokoç (2021, p. 493), une reconfiguration pédagogique hybride s'impose, le numérique étant désormais une dimension structurelle de l'apprentissage. Il convient d'opérer un déplacement paradigmatique vers une pédagogie de l'activité, intégrant séquences courtes et pauses numériques structurées. En somme, le cas de l'UAC illustre la nécessité d'adapter les dispositifs pédagogiques aux usages réels pour éviter un désajustement cognitif croissant.

6.4. Recommandations pour une ingénierie pédagogique de l'attention

Pour opérationnaliser cette transition, plusieurs recommandations découlent des profils identifiés. Face à l'hétérogénéité des comportements, il faut passer d'une gestion subie à une « pédagogie de la régulation assistée » (Heikkinen et al., 2025, pp. 5-6). Pour les profils à régulation intermittente ou absente, l'intégration de « pauses numériques intentionnelles » limiterait la fatigue liée au coût de réorientation attentionnelle (*switching cost*). Parallèlement, l'institution gagnerait à instaurer des modules transversaux enseignant les stratégies métacognitives comme une compétence académique (de Bruin, et al., 2020, p. 911). Enfin, pour la régulation stable, des dispositifs interactifs transformeraient le smartphone en auxiliaire de l'engagement cognitif.

6.5. Limites et perspectives

Cette étude présente des limites méthodologiques et empiriques qu'il importe de préciser pour situer la portée des résultats.

D'abord, les conclusions s'appuient majoritairement sur des données déclaratives et des observations. Si cette approche facilite l'exploration du sens, elle reste tributaire des restrictions propres aux témoignages auto-référés (capacité d'introspection, biais de désirabilité sociale). Certains comportements liés au smartphone ont pu faire l'objet de rationalisations a posteriori. Ensuite, l'attention a été appréhendée par le vécu subjectif et l'observation directe sans dispositifs expérimentaux. Cette absence de mesure objective limite l'estimation fine de l'intensité ou de la durée des fluctuations attentionnelles en temps réel. Enfin, le périmètre d'étude limité au campus d'Abomey-Calavi impose de tenir compte des particularités institutionnelles et pédagogiques propres à l'UAC.

Ces limites ouvrent des perspectives de recherche. Une approche méthodologique outillée permettrait de croiser le ressenti subjectif avec des mesures comportementales tangibles pour une validation empirique accrue. De même, l'élargissement à diverses institutions favoriserait une analyse comparative de l'influence des variables structurelles. Au-delà du diagnostic, ces travaux ouvrent la voie à une ingénierie de formation enseignant activement la persévérance cognitive et les réflexes métacognitifs. Théoriquement, cette perspective intègre la dimension attentionnelle comme variable centrale de l'autonomie académique.

7. Conclusion

Cette recherche menée auprès des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi a eu pour objectif de comprendre les stratégies de régulation de l'attention que mettent en œuvre ces derniers en cours magistral à l'ère du numérique.

L'étude du terrain montre que les étudiants développent des habitudes attentionnelles très variées au sein de cet environnement de cours hybride. Les résultats mettent en lumière le double visage du numérique : s'il peut être un véritable levier pour apprendre, il est aussi un facteur de dispersion qui fragmente la concentration. Face à ces outils, tous les étudiants ne réagissent pas de la même manière. Si certains parviennent à mobiliser des mécanismes de contrôle efficaces, d'autres subissent une régulation plus instable, voire une difficulté réelle à résister aux distractions numériques.

L'expérience de l'engagement de chaque étudiant dépend de son niveau de régulation. Une forte régulation favorise la continuité cognitive, alors qu'une faible régulation entraîne dispersion et fatigue. L'autonomie vécue apparaît davantage comme une liberté d'action que comme une responsabilité structurée, plaçant la régulation au cœur de l'apprentissage autorégulé.

Cette étude montre la nécessité de repenser le cours magistral en intégrant la régulation attentionnelle comme compétence centrale. L'enjeu réside dans la gestion de l'attention au sein d'un environnement cognitivement concurrentiel. L'avenir de l'autonomie des étudiants à l'UAC pourrait intégrer l'intelligence artificielle qui, selon Mohebbi (2025, pp. 1-3) et Achuthan (2025, p. 2), peut favoriser l'indépendance de l'apprenant, sous réserve d'une maîtrise des processus de régulation.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Achuthan, K. (2025). Artificial intelligence and learner autonomy: A meta-analysis of self-regulated and self-directed learning. *Frontiers in Education*, 10, 1738751. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1738751>
2. Awofala, A. O., Olabiyi, O. S., Okunuga, R. O., & Ojo, O. T. (2020). Investigating digital distraction among pre-service science, technology, and mathematics teachers in Nigeria. *Digital Education Review*, (37), 32–48. <https://doi.org/10.1344/der.2020.37.32-48>
3. Benaïcha, F. Z. (2021). Mutations cognitives de l'apprentissage à distance à l'âge du numérique : Développement des compétences informationnelles ou externalisation de la mémoire ? *Annals of the University of Craiova, Psychology-*

- Pedagogy*, 43(2), 7–22. https://aucpp.ro/wp-content/uploads/2021/12/1.-BENAICHA_FZ_AUC_PP_2021_no_43_issue_2_pp_7-22.pdf
4. Bensalem, D. (2024). Compétences numériques dans le contexte universitaire algérien : De l'usage des TICS à l'éthique. *Annals of the University of Craiova, Psychology-Pedagogy Series*, 46(1), 186–199. <https://doi.org/10.52846/AUCPP.2024.1.15>
 5. Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
 6. Chen, Q., & Yan, Z. (2016). Does multitasking with mobile phones affect learning? A review. *Computers in Human Behavior*, 54(54), 34–42. <https://doi.org/10.1016/J.CHB.2015.07.047>
 7. Clanet, J. (2001). Étude des organisateurs des pratiques enseignantes à l'université. *Revue des sciences de l'éducation*, 27(2), 327–352. <https://doi.org/10.7202/009936a>
 8. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4e éd.). SAGE Publications.
 9. de Bruin, A. B. H., Roelle, J., Carpenter, S. K., & Baars, M. (2020). Synthesizing cognitive load and self-regulation theory: A theoretical framework and research agenda. *Educational Psychology Review*, 32, 903–915. <https://doi.org/10.1007/s10648-020-09576-4>
 10. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Plenum Press. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7>
 11. Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. (2005). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. *Psychological Science*, 16(12), 939–944. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2005.01641.x>
 12. Flanigan, A. E., & Babchuk, W. A. (2022). Digital distraction in the classroom: exploring instructor perceptions and reactions. *Teaching in Higher Education*, 27(3), 352–370. <https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1724937>
 13. Flanigan, A. E., & Titsworth, S. (2020). The impact of digital distraction on lecture note taking and student learning. *Instructional Science*, 48, 495–524. <https://doi.org/10.1007/s11251-020-09517-2>
 14. Flanigan, A. E., Brady, A. C., Akcaoglu, M., Dai, Y., Won, S., Daleiden, B. K., & Hartley, K. (2025). The interplay among digital distraction, self-regulation of learning tendencies, and motivational influences: A transnational investigation. *The Internet and Higher Education*, 67, Article 101023. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2025.101023>
 15. Heikkinen, S., Saqr, M., Malmberg J. & Tedre, M. A longitudinal study of interplay between student engagement and self-regulation. *Int J Educ Technol High Educ* 22, 21 (2025). <https://doi.org/10.1186/s41239-025-00523-3>
 16. Houssaye, J. (2014). *Le triangle pédagogique : les différentes facettes de la pédagogie*. ESF.
 17. Howard, J. L., Bureau, J. S., Guay, F., Chong, J. X., & Ryan, R. M. (2021). Student motivation and associated outcomes: A meta-analysis from self-

- determination theory. *Perspectives on Psychological Science*, 16(6), 1300-1323. <https://doi.org/10.1177/1745691620966789>
18. Kokoç M. (2021). The mediating role of attention control in the link between multitasking with social media and academic performances among adolescents. *Scandinavian journal of psychology*, 62(4), 493–501. <https://doi.org/10.1111/sjop.12731>
 19. Lafleur, F. (2024). Construction of the digital pedagogy triangle in distance education to intervene in the context of comodal teaching. *American Journal of Scientific Education Research*. <https://www.cmjpublishers.com/wp-content/uploads/2024/03/construction-of-the-digital-pedagogy-triangle-in-distance-education-to-intervene-in-the-context-of-comodal-teaching.pdf>
 20. Lefort, T. (2023). Les technologies numériques dans l'éducation : Ni remède, ni poison. Éduquer à la technique au-delà du pharmakon. *Tétralogiques*, 28. <https://www.tetralogiques.fr/spip.php?article222>
 21. Lobos, K., Cobo-Rendón, R., Bruna Jofré, D., & Santana, J. (2024). New challenges for higher education: Self-regulated learning in blended learning contexts. *Frontiers in Education*, 9, 1457367. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1457367>
 22. Martin, F., Long, S., Haywood, K., & Xie, K. (2025). Digital distractions in education: A systematic review of research on causes, consequences and prevention strategies *Educational Technology Research and Development*, 73, 3423–3451. <https://doi.org/10.1007/s11423-025-10550-6>
 23. Martin-Juchat, F., Dumas, A., & Pierre, J. (2015). Vers des bricolages stratégiques pour faire face à l'ambivalence affective du rapport au numérique. Dans B. Meyronin (Dir.), *La génération Y, le manager et l'entreprise* (p. 29-72). Presses universitaires de Grenoble. https://www.researchgate.net/publication/304266160_Vers_des_bricolages_strategiques_pour_faire_face_a_l_ambivalence_affective_du_rapport_au_numerique
 24. McCoy, B. R. (2016). Digital distractions in the classroom phase II: Self-reported use of digital devices for non-class-related purposes. *Journal of Media Education*, 7(1), 5–32. <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1091&context=journalismfacpub>
 25. Mohebbi, A. (2025). Enabling learner independence and self-regulation in language education using AI tools: A systematic review. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2433814>
 26. Molenaar, I., de Mooij, S., Azevedo, R., Bannert, M., Järvelä, S., & Gašević, D. (2023). Measuring self-regulated learning and the role of AI: Five years of research using multimodal multichannel data. *Computers in Human Behavior*, 139, Article 107540. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107540>
 27. Pérez-Juárez, M. Á., González-Ortega, D., & Aguiar-Pérez, J. M. (2023). Digital Distractions from the Point of View of Higher Education Students. *Sustainability*, 15(7), 6044. <https://doi.org/10.3390/su15076044>

28. Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. *Educational Psychology Review*, 16(4), 385–407. <https://doi.org/10.1007/s10648-004-0006-x>
29. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
30. Skulmowski, A., & Xu, K.M. Understanding Cognitive Load in Digital and Online Learning: a New Perspective on Extraneous Cognitive Load. *Educ Psychol Rev*, 34, 171–196 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10648-021-09624-7>
31. Stalmach, A., D’Elia, P., Di Sano, S., & Casale, G. (2023). Digital learning and self-regulation: A systematic review of current research and future directions. *Education Sciences*, 13(10), Article 1051. <https://doi.org/10.3390/educsci13101051>
32. Sui, C.-J., Yen, M.-H., & Chang, C.-Y. (2024). Investigating effects of perceived technology-enhanced environment on self-regulated learning: Beyond p-values. *Education and Information Technologies*, 29(1), 161–183. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-12270-x>
33. Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15-516709cog1202_4
34. Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. G. W. C. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31, 261–292. <https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5>
35. Urbina, S., Villatoro, S., & Salinas, J. (2021). Self-regulated learning and technology-enhanced learning environments in higher education: A scoping review. *Sustainability*, 13(13), Article 7281. <https://doi.org/10.3390/su13137281>
36. Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s1543-0421tip4102_2